

Auf dem Weg zu einem globalen GAU?

Dawning of a new Dark Age? The G20 Meeting in Hamburg 2017, a Milestone on the Blind Alley towards a Common Global Future

Wolfgang Sassin¹

Wolfgang Sassin,

Dr-Ing,
Independent researcher,
formerly Senior Scientist of International Institute for Applied Systems Analysis
and Lecturer of Technical University Vienna
Austria

Вольфангъ Зассинъ,

докторъ-инженеръ,
независимый изслѣдователь,
въ прошломъ главный научный сотрудникъ
Международнаго института прикладнаго системнаго анализа
и лекторъ Техническаго университета Вѣны
(Австрія)

Article No / Номеръ статьи: 010110201

¹ Please send the correspondence to e-mail: w.sassin@aon.at.

For citation (Chicago style) / Для цитування (стиль «Чикаго»):

In German:

Sassin, Wolfgang. 2020. "Auf dem Weg zu einem globalen GAU?" *Eur Crossrd* 1, 010110201.

Permanent URL links to the article:

HANDLE: 20.500.12656/eurcrossrd.1.010110201

<http://eurcrossrd.ru/pdf/Vol.%201.%20Issue%201.%20010110201%20GER.pdf>

Received in the original form: 21 April 2020

Review cycles: 2

1st review cycle ready: 16 May 2020

Review outcome: 3 of 3 positive

Decision: To publish with minor revisions

2nd review cycle ready: 22 May 2020

Accepted: 24 May 2020

Published online: 24 May 2020

HEADLINE. Der 2017 G20 Gipfel in Hamburg: Bedeutung für Eurasien [2017 G20 Summit in Hamburg: Significance for Eurasia].

ABSTRACT

Wolfgang Sassin. *Dawning of a new Dark Age? The G20 Meeting in Hamburg 2017, a Milestone on the Blind Alley towards a Common Global Future.* The globalisation of mankind as a moral and ethical justification for the installation of a worldwide domestication policy distracts the attention of leading Eurasian politicians from the actual fundamentals and detrimental threats of globalisation in the Eurasian space, especially if economic issues, investment programmes and lending are put in the foreground. These topics can relate to only short-term necessary regulation and control interventions without strategic perspectives of development of Eurasia. Such a narrow understanding of the situation creates a myth that the global expansion of the Western "value system" can continue in Eurasia indefinitely. This basic assumption of the modern "Enlightened" politics of Europeanisation of Eurasia is not just a utopia, a non-existent place like the ancient Greeks thought. It may create a dystopia, the worst place in the world. Will we live in such Eurasia like this?

Key words: globalisation, Eurasia, Europeanisation, G20 in Hamburg, united humanity, one world

ZUSAMMENFASSUNG

Wolfgang Sassin. *Auf dem Weg zu einem globalen GAU?* Die Globalisierung der Menschheit als moralisch ethische Begründung für die Installierung einer Weltinnenpolitik lenkt deshalb von den tatsächlichen Gegebenheiten ab, vor allem wenn dabei Wirtschaftsfragen, Investitionsprogramme, und Kreditvergaben in den Vordergrund gestellt werden. Diese Themen können sich bestenfalls auf kurzfristig notwendige Regel- und Steuerungseingriffe beziehen. Ein solches Situationsverständnis setzt stillschweigend voraus die globale Expansion des westlichen „Wertesystems“ könne weiter beliebig und quasi unendlich fortgesetzt werden. Genau diese Grundannahme der modernen „aufgeklärten“ Politik ist aber nicht nur eine Utopie, ein nicht existierender Ort wie die alten Griechen meinten. Sie ist eine Dystopie, ein schlechter Ort. Werden wir in einem solchen Eurasien leben?

Schlüsselwörter: Globalisierung, Eurasien, Europäisierung, G20 in Hamburg, vereinte Menschheit, eine Welt

РЕЗЮМЕ

Вольфганг Зассинь. *На пути к глобальной максимально возможной катастрофе?* Глобалізація людства як морально-етическе оправданіє для проведення всесірної політики прирученія отвлекаєтє вниманіє вєдущих євразійських політиків від істинних основ і актуальних угроз євразійськєму пространствє, особливо если учитывать економічєскія проблеми, інвестиційніє програми і кредитуваніє як єдинственніє і самія главніє. Этє теми можуть касатєся только краткосрочных необхідних мєрє регулюванія і контролю без стратегічєских перспективє развития Евразіи. Такое узкое пониманіє ситуації создаетє мнє о томє, что глобальная експансія западной «системы цєнностей» может продолжатєся вє Евразіи до безконечности. Это основное допущеніє современной «просвєщенной» політики європеизації Евразіи является не просто утопией, несущєствующим мєстомє, о котормє говорили древніє греки. Это может создатє дустопию, худшее мєсто вє мїрє. Будемє ли мы житє вє Евразіи, подобной этому?

Ключевыє слова: глобалізація, Евразія, європеизація, саммит «Большой двадцатки» вє Гамбургє, єдиное людство, єдиний мїрє

Am Rande des Gipfels der führenden Industrienationen der Welt (G20) in Hamburg hat Alpha Conde, der Präsident der Afrikanischen Union, festgestellt »Europas Schicksal ist mit dem Afrikas verwoben« In seinem Interview mit der Zeitung *Die Welt* vom 13.7.2017 bringt er Afrikas gegenwärtige politische Position mit diesem einen Satz auf den Punkt. Und er schließt: »Wir sitzen sozusagen im selben Boot und drohen gemeinsam zu kentern. Afrika muss sich entwickeln und Europa muss das verstehen«.

Condes Aussagen werfen ein Schlaglicht auf die grundlegende Transformation, die der ursprünglich technische Begriff *Globalisierung* inzwischen durchlaufen hat. Er wurde im letzten Drittel des vergangenen Jahrhunderts geprägt mit Blick auf die Verbreitung technischen Fortschritts und eine wachsende Verflechtung von Volkswirtschaften durch globalen

Handel mit Rohstoffen und Gütern (Blowfield 2005; Feenstra 1998; Geiger 2017; Guillen 2001; Kumar 2003). Diese einst und für viele noch immer positiv besetzte Vorstellung menschlicher Entwicklung durch Austausch über alle Grenzen hinweg hat aber nicht zu der erhofften Befreiung von Armut und Krankheiten, von „kultureller Rückständigkeit“ und einer allgemeinen Befriedung in der Welt geführt (Lundsgaarde 2018). Ganz im Gegenteil.

Fig. 1. Alpha Conde, the President of the African Union, stated "Europe's fate is interwoven with Africa. We are sitting in the same boat, so to speak, and threaten to capsize together. Africa has to develop and Europe has to understand that."

© www.flickr.com

Eine ähnliche, schleichende Transformation hat der Begriff *Menschheit* durchlaufen. Ursprünglich geprägt, um im Bild der Schöpfung die biologische Spezies *homo sapiens* von anderen Mitgliedern der *homininen* abzugrenzen, hat sich dessen Bedeutung mit der Gründung der Vereinten Nationen 1945 zunächst in eine Art Familie von selbständigen und selbstverantwortlichen Gesellschaften gewandelt, verfasst in souveränen Nationen (Koshy 2000; Weiss et al. 2009; Yost 1966). Deren höchst unterschiedliche Probleme werden nun plötzlich als gemeinsam zu lösende Aufgabe gesehen und machen aus der ursprünglichen Unterscheidung von Mensch und Tier eine Problemgemeinschaft, für viele inzwischen gar eine Haftungsgemeinschaft (Lynch 2016).

Zu den Themen des G20 Gipfels zählten neben der Stabilisierung der labilen Welt-

wirtschaft und der Finanzmärkte vorrangig geopolitische Konflikte, Terrorismus, unkontrollierte Migrationsbewegungen eines Ausmaßes, wie ihn bislang nur Weltkriege ausgelöst haben, Hungerkatastrophen und der globale Klimawandel. Das seien Krisen und *Herausforderungen*, so die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel in Ihrer Eröffnungsrede mit dem Titel *Eine vernetzte Welt gestalten*, die »durch nationale Alleingänge, durch Abschottung und Protektionismus, ganz sicher nicht gelöst werden können. Es wird kein Zurück geben in eine Welt vor der Globalisierung«.

Fig. 2. Angela Merkel in her opening speech *Shaping a Networked World* in G20 Summit in Hamburg said, "Shaping Networked World certainly cannot be solved by national solo efforts, isolation and protectionism. There will be no going back to a world before globalisation." This may be understood as a blueprint for united programmatic European Union politics in Eurasia for the nearest years, if the right political groups do not come to power.

© Deutsche Welle

Damit wird nichts weniger beansprucht, als „die eine“ gemeinsame Welt gemeinsam zu gestalten. Konsequenterweise gedacht läuft diese Vorstellung für die Menschheit zunächst auf eine gemeinsame Regierung, auf ein globales Sozial- und Bildungssystem, de facto auf einen **Globo**² als allgemeine einheitliche Währung hinaus. Das geht einher mit der still-

² *Anmerkung der Redaktion:* Hier impliziert der Autor den US-Dollar als globale Währung.

In seiner privaten Korrespondenz erklärte er: „Geld ist der Anspruch, einen realen Wert zurückzuerhalten. Geld über das Volumen hinaus zu drucken, das in realen Werten produziert und gehandelt wird, ist nichts anderes als Raub und Diebstahl: In solchen Fällen wechseln reale Werte

schweigenden Vorstellung alle Menschen wären bereit überall und für alle Zeiten sich freiwillig gleichen Lebensbedingungen zu unterwerfen.

In Alpha Condes Sprache ausgedrückt ließe sich das Credo der G20 gemäß der Erklärung der Deutschen Bundeskanzlerin demnach wie folgt zusammenfassen: **Das Schicksal jedes Landes, jeder Gesellschaft und jeder historisch gewachsenen Kultur ist mit dem Schicksal aller anderen unauflösbar verwoben. Da gibt es kein Zurück.**

Mit seinen impliziten Wertsetzungen verdeutlicht der G20 Gipfel zunächst nur wofür sich aktive Politiker einsetzen, wenn sie ein wichtiges Amt erlangen und behalten wollen. Ob die von Politikern vorgegebene Sicht der Dinge, oder die von diesen vorgegebenen Ziele mit der Realität übereinstimmen, ob sie wenigstens im Prinzip umsetzbar wären, ist dabei unerheblich. Ein demokratisch legitimierter Politiker muss die Interessen, die Hoffnungen und die Träume zumindest eines großen Teiles seiner Bevölkerung ins Wort bringen und dafür kämpfen. Tut er das nicht, gelangt er gar nicht an eine einflussreiche Position. Das gilt für einen Afrikaner wie Alpha Conde ebenso wie für alle anderen Regierungschefs, die nach Hamburg angereist sind, gleich ob sie sich dort oder im Rahmen der Vereinten Nationen an anderer Stelle getroffen hätten.

Nicht nur Condes Aussagen und Feststellungen bedürfen daher einer kritischen Reflexion, sondern die aller Gipfelteilnehmer. Denn diese repräsentieren intersubjektive Meinungen, eine besondere Form kollektiver Überzeugungen, die sich in verschiedenen Gesellschaften höchst unterschiedlich formen und die sich in der Vergangenheit oft genug in revolutionärer Weise geändert haben. Solche „Mehrheitsmeinungen“, also hier **Weltsichten**, sind weder in Stein gemeißelt, noch müssen sie auch nur annähernd den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen. Dass die Welt in 7 Tagen entstanden und der Mensch zur Krone der Schöpfung bestimmt sei, dass die Erde eine Scheibe bzw. der Mittelpunkt des Universums sei, solche geteilten intersubjektiven Meinungen erscheinen uns heute als archaische Mythen; ganz abgesehen von den verschiedenen Zweckbestimmungen „des Menschen“ durch höhere Wesen.

Ob nun in Afrika, in Europa oder auf einem anderen Kontinent, ein politischer Kompromiss zwischen Gipfelteilnehmern kann die zukünftig mögliche oder wahrscheinliche

ihren Besitzer, ohne dass eine entsprechende Entschädigung durch andere Werte erfolgt. Staatsanleihen, die von Zentralbanken gekauft und als Reservewährung gehalten werden, unterscheiden sich nicht von Tributen, die auch nicht zurückgezahlt werden. Das Bretton-Woods-System wurde 1944 auf dem US\$ als zentraler Reservewährung errichtet. Das ist es, was ich mit GLOBO meine...

Um den materiellen Austausch zwischen spezialisierten Berufen zu erleichtern, wurden persönliche Schulden sehr früh anonymisiert. Dazu war eine Institution erforderlich, die garantieren musste, dass diese Schulden am Ende auch tatsächlich getilgt wurden. Die Abschaffung der Schuldknechtschaft hat ein Problem geschaffen, das bis heute ungelöst ist. Dies wird sichtbar, wenn man „Währung“ im Englischen, also „currency“ mit der Bedeutung von Verflüssigen des Handels mit der Bedeutung von „Währung“ im Deutschen vergleicht. Dort bezieht sich Währung auf „Immer während“ und auf Vertrauen, nicht auf eine Verflüssigung und Anonymisierung von Verpflichtungen.

Entwicklung von 7,5 Milliarden Menschen und deren inzwischen weitgehend künstliche Lebensgrundlage weder vorhersagen noch bestimmen. In den meisten Fällen weichen die sich manifestierenden politischen Vorstellungen ja massiv von der bestehenden Realität ab. Ziel aller Politik ist ja gerade die Veränderung einer unbefriedigenden Situation, oder umgekehrt, die Aufrechterhaltung einer erwünschten Situation, die ernsthaft gefährdet ist. Politik ohne Konkurrenz, ohne Sieg des einen und Niederlage des anderen ist undenkbar (Giorgini 2013; Lukes 2001). Politik konzentriert sich notwendig auf das was nicht ist. Sie operiert in einer fiktionalen Welt und sie tendiert dazu Herausforderungen zu simplifizieren, indem sie diese personalisiert.

Die **Globalisierung der Menschheit** als moralisch ethische Begründung für die Installierung einer Weltinnenpolitik lenkt deshalb von den tatsächlichen Gegebenheiten ab, vor allem wenn dabei Wirtschaftsfragen, Investitionsprogramme, und Kreditvergaben in den Vordergrund gestellt werden. Diese Themen können sich bestenfalls auf kurzfristig notwendige Regel- und Steuerungseingriffe beziehen. Ein solches Situationsverständnis setzt stillschweigend voraus die globale Expansion des westlichen „Wertesystems“ könne weiter beliebig und quasi unendlich fortgesetzt werden. Genau diese Grundannahme der modernen „aufgeklärten“ Politik ist aber nicht nur eine Utopie, ein nicht existierender Ort wie die alten Griechen meinten. Sie ist eine Dystopie, ein schlechter Ort.

Denn alle ernst zu nehmenden naturwissenschaftlichen Studien kommen zusammengefasst zu dem Schluss, dass „die Menschheit“ bereits heute eineinhalb Planeten bräuchte, sogar ein Mehrfaches davon, wenn sich die Bevölkerungsentwicklung in der Dritten Welt weiter fortsetzt und erst recht, wenn es dort zu einer deutlichen Verbesserung des angestrebten und vermeintlich „ethisch gebotenen“ materiellen Lebensstandards käme. In einer solchen von der Politik gar nicht bestrittenen Grundsituation ist es müßig einzelnen Problemen nachgehen zu wollen, politische Programme zur Begrenzung der Erderwärmung, der Bodenerosion, der Verschmutzung der Meere, oder der medizinischen und psychischen Folgen der Urbanisierung zu konzipieren. Und es ist geradezu widersinnig im selben Atemzug weiteres wirtschaftliches Wachstums zur gesellschaftlichen Stabilisierung als unumgänglich zu erklären.

Francis Fukuyama meinte 1992 in seinem programmatischen Werk *Das Ende der Geschichte* das Ende totalitärer Regime und eine friedliche Zukunft für das Individuum in einer allgemeinen liberalen demokratischen Ordnung heraufziehen zu sehen (Fukuyama 2006). Übersehen hat er damals, dass die materiellen Randbedingungen für eine wuchernde Spezies die despotische Rolle von autoritären Systemen für Milliarden Individuen schnell übernehmen würden (Fukuyama 2015; 2018). Heute, 25 Jahre später, ist die Welt in Unordnung geraten. Sie ist „*in disarray*“, wie Henry Kissinger das konstatiert. Als Fukuyamas Buch erschien lebten zwei Milliarden Menschen weniger als heute. Dieser Zuwachs an Menschen innerhalb von nur einer Generation entspricht ziemlich genau der Zahl an Menschen die vor dem zweiten Weltkrieg insgesamt gelebt haben. Diese quasi über Nacht entstandene „Teilwelt“ konnte, wen wundert es, weder die notwendige Kultur noch eine sich selbst tragende Zivilisation hervorbringen.

Denkt man in historischen Zeiträumen, dann erleben wir gerade eine Zäsur, die nur als Detonation einer Spezies eingeordnet werden kann. Der Begriff Explosion reicht dafür nicht. Diese seit dem Erscheinen des *homo sapiens* noch nie dagewesene Situation führt uns zu einem ganz anders zu begreifenden Ende aller bisherigen „menschlichen“ Geschichte, als Fukuyama als Politikwissenschaftler das überhaupt wahrzunehmen vermochte. In der extremen Zeitlupe von Ökonomen und Finanzwissenschaftlern oder gar von Soziologen und Geisteswissenschaftlern sind die Folgen dieser „menschlichen“ Detonation in Jahresbilanzen, in Statistiken oder gar in den Gehirnen individueller Studienobjekte natürlich nicht zu erkennen. Das wäre so als wollte man die Wirkung eines Sprengsatzes an den noch fliegenden Metallteilen untersuchen, ehe diese auf Objekte in ihrer Umgebung treffen und diese und sich selbst tiefgreifend verändern.

Im zeitlichen Modus menschlicher Generationenwechsel, in dem Wissen weitergegeben und Bewusstsein immer von neuem aufgebaut werden muss, hat sich der Planet seit der Mitte des letzten Jahrhunderts von einer nahezu unbegrenzten und reichen Schöpfung plötzlich in ein geschlossenes Raumschiff verwandelt. Dieses Raumschiff hat keine „Bodenstation“, die es mit Steuerungsinformation versorgt und zu der es zurückkehren könnte, sollten seine Teilsysteme ausfallen oder die Vorräte zur Neigen gehen.

Fig. 3. The G20 Summit in Hamburg was accompanied by unprecedented street protests. Claiming to solve the major issues of humanity, world leaders did not pay any heed to the real challenge before Eurasia: how to limit globalisation and set up a long-term goal to reduce the birth rate to a level of from which a qualitative differentiation and further development of individual parts of humans in Eurasian space are realistic.

Angesichts dieser realen Situation des „Raumschiffes Erde“ müssten sich die „führenden“ Gesellschaften eigentlich dieser epochalen Herausforderung stellen und das bislang von ihnen geprägte Menschenbild von Grund auf neu konzipieren. Es müsste der Knappheit an menschlichem Wissen, Können und Vermögen angepasst werden. Wir befinden uns nämlich nicht nur in einem Epochenbruch, der sich vielleicht einmal in hundert oder in tausend Jahren ereignet. Anders als der grüne Zeitgeist es wahrhaben will ist der Mensch nicht einfach mit einer „zu knappen“ Natur konfrontiert, die er in den vergangenen 300.000 Jahren durch die Entwicklung von Werkzeugen und Techniken zu unterwerfen gelernt und massiv verändert hat. Vielmehr sieht sich der Mensch plötzlich mit seinesgleichen konfrontiert, in einer Dichte und Intensität die es in seiner gesamten Entwicklungsgeschichte bisher nur in extremen Ausnahmefällen gegeben hat. Diese neue und nun ganz anders geartete, zur Normalität herangereifte Umwelt wird durch seine milliardenfache Existenz gebildet, hinter der „die Natur“ weit zurücktritt. Dieser höchst komplexen und artifiziellen Umwelt kann kaum noch jemand entrinnen. Und diese *Schöne Neue Welt* lässt sich auch nicht mehr mit noch so viel Technik unterwerfen. Denn ein solcher Versuch richtete sich stets gegen den *homo sapiens* selbst.

In dem auf diese Weise entstandenen Raumschiff Erde kann es weder Freiheit zu weiterer Expansion, noch eine Gleichheit hinsichtlich irgendwelcher Rechte, und natürlich auch keine Konkurrenz um die Steuerung des Planeten per Plebiszit geben. Ein solches „Raumschiff“ triebe dann nicht nur ziel- und planlos durchs All. Es wäre dem sicheren Untergang geweiht, wenn es nicht gelingen sollte dessen Besatzung nach Zahl und Bedürfnissen zeitgerecht den verfügbaren Ressourcen, und das heißt den jeweiligen Fähigkeiten anzupassen. Humanitäre Hilfe, klassische Entwicklungshilfe und die Idee beides über ökonomisches Wachstum sicherzustellen haben in den vergangenen 70 Jahren genau zu dieser im vergangenen Jahrzehnt immer heißer werdenden Konfrontation geführt.

Dieser hier äußerst knapp skizzierten zentralen Herausforderung des 21. Jahrhunderts kann das politische und wirtschaftliche Führungspersonal der heute führenden Gesellschaften des Westens prinzipiell aber nicht gerecht werden. Ähnlich wie Alpha Conde hat es seine Machtposition ja gerade deswegen inne, weil es einem Menschenbild und einer Gesellschaftsordnung verpflichtet ist, die mit Abstand betrachtet die eigentliche Ursache für diese prekäre Raumschiffsituation bilden.

Die drei Prinzipien **Globalisierung**, **Nachhaltigkeit** und **Humanität**, letztere verstanden als individuelle Freiheit, Gleichheit und das Streben nach Glück, kodifiziert als allgemeine Menschenrechte, sie geraten „überraschend“ in Konflikt miteinander, weil sich der Planet nicht vervielfältigen lässt. Das Problem sind gerade nicht mangelnde Ressourcen, seien es Öl oder Gas, landwirtschaftliche Erträge oder ein vorteilhaftes Klima. Das Problem liegt in der Konkurrenz zwischen den Interessen des einzelnen Individuums und einer Gemeinschaft, von der dieses in einer Hochzivilisation existentiell abhängig geworden ist. Beider Zeithorizonte, der des Individuums und der des dieses tragenden artifiziellen zivilisatorischen Systems fallen um so weiter auseinander, je größer und anonymere eine Gemeinschaft wird.

Was deshalb anstelle von Energiewenden, Klimaverträgen und finanziellen Umvertei-

lungsprogrammen dringend notwendig wäre ist eine fundamentale Korrektur unseres Menschenbildes. Diese Korrektur kann weder durch Politiker und Soziologen, noch durch Psychologen, auch nicht durch Erfinder und Entdecker vorbereitet oder gar durchgesetzt werden. Denn das Raumschiffproblem lässt sich nicht technisch oder administrativ lösen. Die dazu erforderliche mentale Neuausrichtung liefe auf nicht weniger als auf die Etablierung eines Neuen Orientierungsgebäudes hinaus. Es müsste mit der Tradition jener Religionen brechen, deren Menschenbilder sich aus dem marginalen Wissen der beginnenden Eisenzeit vor etwa 3 Jahrtausenden und eines bis zum Beginn der industriellen Revolution noch fast leeren Planeten heraus entwickelt haben. Und es müsste einen unangreifbaren äußeren Rahmen definieren nach der das Geschehen im Alltag in richtig und falsch, in „gut“ und „böse“ eingeordnet werden kann. Religionen operieren zu diesem Zweck mit Begriffen wie Diesseits und Jenseits.

Fig. 4. Almost total inability of the individual to survive even physically in a modern urban world without collective support is probably the deeper reason for the ugly side effects of the Hamburg G20 Summit and other phenomena of violence in the countless human foci in the world, about which the media meanwhile every day to report. It is not difficult to predict how such conditions will spread if Eurasian politics continues to pursue their dystopia of ONE WORLD.

© Deutsche Welle; Getty Images/AFP/S. Loos

Es ist dieses fehlende und von einer Mehrheit erst noch anzunehmende neue Mentale Gebäude, das die eklatante Diskrepanz auflösen könnte zwischen einem von der Politik in Aussicht gestellten *homo deus*, wie Yuval Noah Harari das formuliert hat, und der wach-

senden Zahl von Krisen in einer sich verdichtenden globalen Misere. Diese Diskrepanz zeigt sich an Menschen, die heute weder einen Akku selbst herzustellen vermögen, noch in der Lage sind die Funktionsprinzipien eines Smartphones zu beschreiben, mit dessen Hilfe sie sich zu Protesten und Gewalt verabreden.

Das inzwischen fast totale Unvermögen des Individuums in einer modernen urbanen Welt ohne kollektive Unterstützung auch nur physisch zu überleben ist wohl der tiefere Grund für die häßlichen Begleiterscheinungen des Hamburger Gipfels und anderer Gewaltphänomene in den zahllosen menschlichen Brennpunkten in der Welt, über die die Medien inzwischen tagtäglich berichten. Es fällt nicht schwer vorherzusagen wie sich solche Verhältnisse verbreiten werden, wenn die Politik fortfährt ihre Dystopie der EINEN WELT zu verfolgen, in der sich Megaslums zu modernen, „vernetzten“ Archon entwickeln, in denen bald die Hälfte der Menschheit nach einem Noah schreit.

Was ansteht, und was der G20 Gipfel in der Tradition anderer politischer Großveranstaltungen wohl bewusst als Tabu behandelt hat, ist ein stringentes Programm zur Verringerung der globalen Geburten und die Festsetzung eines langfristigen Ziels, um die Zahl des *homo sapiens* auf ein Niveau zu reduzieren, von dem aus eine qualitative Differenzierung und Weiterentwicklung einzelner Teile dieser sich wandelnden Spezies realistisch sind. Wenn es denn überhaupt Sinn macht von *Einer Menschheit* zu sprechen, dann wohl nur im Sinne eines Organismus. Ein solcher verlangt zwingend nach Differenzierung seiner Organe. Und er verlangt nach der minutiösen Kontrolle aller seiner einzelnen Zellen. Ein lebensfähiger Organismus kann weder unbegrenzt wachsen noch ein beliebiges Wuchern von „autonomen Zellen“ zulassen, wenn er seine Existenz nicht gefährden will.

Es scheint an der Zeit, dass sich die Vertreter zumindest der wichtigsten historischen Glaubensgebäude, seien sie geistlich oder weltlich orientiert, zusammensetzen und eine gemeinsame Ordnung für jenes Universum suchen, das diesmal nicht Götter, sondern die Menschen für sich selbst geschaffen haben.

Solange das nicht geschieht, bleibt nur die Einrichtung von zivilisatorischen Reservaten, die mit allen Mitteln voneinander getrennt werden müssen (Sassin et al. 2018; Sassin 2018; 2019a; 2019b; Donskikh 2019). Menschenrechte höchst unterschiedlicher Art würden dann wohl auf jene engen Räume begrenzt bleiben, die zu einer eigenen Ordnung im Rahmen ihrer jeweiligen Möglichkeiten finden und die sich dazu vom sie umgebenden Chaos entschlossen und erfolgreich abschotten.

Alpha Condé hat das mene tekel an den Wänden des Tempels der Humanisten zwar entziffert, er übersah aber das erste Wort: „nur“.

NUR zusammen werdet ihr kentern.

REFERENCES

- Blowfield, Michael. 2005. "Corporate Social Responsibility: Reinventing the Meaning of Development?" *International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-)* 81, no. 3, Critical Perspectives on Corporate Social Responsibility: 515–524.
- Donskikh, Oleg A. 2019. "Horror Zivilisationis, oder Horror der Subjektivität." *Beacon J Stud Ideol Ment Dimens* 3, no. 1: 020110205.
<https://hdl.handle.net/20.500.12656/thebeacon.2.020110205>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.3733791>
- Feenstra, Robert C. 1998. "Integration of Trade and Disintegration of Production in the Global Economy." *The Journal of Economic Perspectives* 12, no. 4: 31–50.
- Fukuyama, Francis. 2006. *The End of History and the Last Man*. New York: Free Press.
- Fukuyama, Francis. 2015. *Political Order and Political Decay: From the Industrial Revolution to the Globalization of Democracy*. New York: Farrar, Straus and Giroux.
- Fukuyama, Francis. 2018. *Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentment*. New York: Farrar, Straus and Giroux.
- Geiger, Klaus. 2017. „Afrika und Europa drohen gemeinsam zu kentern.“ In *Die Welt*. 13.07.2017.
<https://www.welt.de/politik/ausland/plus166597466/Afrika-und-Europa-drohen-gemeinsam-zu-kentern.html>
- Giorgini, Giovanni. 2013. "Five Hundred Years of Italian Scholarship on Machiavelli's *Prince*." *The Review of Politics* 75, no. 4: 625–640.
- Guillen, Mauro F. 2001. "Is Globalization Civilizing, Destructive or Feeble? A Critique of Five Key Debates in the Social Science Literature." *Annual Review of Sociology* 27: 235–260.
- Koshy, Ninan. 2000. "Sidelining the United Nations." *Economic and Political Weekly* 35, no. 15: 1243–1244.
- Kumar, Vidya S. 2003. "A Critical Methodology of Globalization: Politics of the 21st Century?" *Indiana Journal of Global Legal Studies* 10, no. 2: 87–111.
- Lukes, Timothy J. 2001. "Lionizing Machiavelli." *The American Political Science Review* 95, no. 3: 561–575.
- Lundsgaarde, Erik. 2018. "Contextualising Globalization Scepticism." In E. Lundsgaarde. *Explaining Globalization Scepticism* (research report). Copenhagen: Danish Institute for International Studies.
- Lynch, Brian. 2016. "The United Nations at 70." *New Zealand International Review* 41, no. 2: 23–26.
- Sassin, Wolfgang. 2018. "Die Transformation des sozialen Bewusstseins." *Beacon J Stud Ideol Ment Dimens* 1, no. 1: 010210201.
<https://hdl.handle.net/20.500.12656/thebeacon.1.010210201>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.3734976>
- Sassin, Wolfgang. 2019. "Deja Vue?" *Beacon J Stud Ideol Ment Dimens* 2, no. 2: 020210216.
<https://hdl.handle.net/20.500.12656/thebeacon.2.020210216>

- <https://doi.org/10.5281/zenodo.3733442>
- Sassin, Wolfgang. 2019. "Er-Schöpfung der Schöpfung, oder Eine neue Kulturstufe in der Entwicklung des *homo*." *Beacon J Stud Ideol Ment Dimens* 2, no. 2: 020510203.
<https://hdl.handle.net/20.500.12656/thebeacon.2.020510203>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.3732508>
- Sassin, Wolfgang. 2020. "Globalisierung und Digitalisierung - Die exponentielle Ausbreitung ansteckender Information und deren mögliche Eindämmung." *Beacon J Stud Ideol Ment Dimens* 3, no. 1: 010510201.
<https://hdl.handle.net/20.500.12656/thebeacon.3.010510201>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.3739840>
- Sassin, Wolfgang, Donskikh, Oleg, Gnes, Alexandre, Komissarov, Sergei, and Depei Liu. *Evolutionary Environments. Homo Sapiens - an Endangered Species?* Innsbruck: Studia Universitätsverlag, 2018.
- Weiss, Thomas, Carayannis, Tatiana, and Richard Jolly. 2009. "The "Third" United Nations." *Global Governance* 15, no. 1: 123–142.
- Yost, Charles W. 1963. "The United Nations: Crisis of Confidence and Will." *Foreign Affairs* 45, no. 1: 19–35.

EXTENDED SUMMARY

SASSIN, WOLFGANG. DAWNING OF A NEW DARK AGE? THE G20 MEETING IN HAMBURG 2017, A MILESTONE ON THE BLIND ALLEY TOWARDS A COMMON GLOBAL FUTURE.

THE MODERN EURASIA FACES A PRODIGIOUSLY DIFFICULT CHOICE in the wake of its inclusion in the "One World" project. Several additional billion people are to be borne in Eurasia in the nearest several decades, as Eurasian continent has the maximal population growth rate nowadays. Will Eurasia be a true part of the globalised humanity with all perils of globalisation and overpopulation or find its own way where borders mean not the less than borderless spaces, maybe even more?

In the article, we discuss the pivotal point of legitimating Eurasian integration into the global "One World" project, viz. 2017 G20 Summit in Hamburg. During this event, the President of the African Union Alpha Conde formulated the basic principle of such inclusion of Eurasia in the global space, "We are sitting in the same boat, so to speak, and threaten to capsize together." Expressed in Alpha Conde's rhetoric, the G20's credo could be summarised as follows, according to the German Chancellor Angela Merkel's statement: The fate of every country, every society and every historically grown culture is inextricably interwoven with the fate of everyone else. There is no going back.

Almost all G20 Summit participants from Eurasia represented intersubjective opinions, a special form of collective beliefs that take shape in very different ways in different societies and that have changed often enough in the past in a revolutionary way. Such "majority opinions," i.e. "political worldviews," are neither set in

stone, nor do they even have to approximate the actual situation. G20 did not address the real hazard to Eurasia in the nearest decades to come and did not do justice to the turbulent beginning of the 21st century that may have taught the leading politicians about mutual threats of globalisation and overpopulation brought together. Most of Eurasian politicians share Angela Merkel's position that we need a networked Eurasia, open inside and outside, whose shaping cannot be solved by national solo efforts, isolation and protectionism, as there can be no going back to a world before globalisation.

Lack of desire to face real Eurasian problems partially led to mass protests in Hamburg and across Europe in June 2017. G20 Summit only clarified what active politicians are working for if they want to seize and hold an important position. It is irrelevant whether the viewpoint given by politicians or the objectives set by them correspond to reality, or whether they could at least be implemented in principle. A "democratically legitimate" Eurasian politician must have interests, hopes and the words of at least a large part of its population in the word and fight for it. If he or she does not do this, he or she will not find him-(her-)self in a precarious position. This applies to an African politician like Alpha Conde as well as to any Eurasian leaders.

The G20 Summit has deliberately treated as taboo topics the real challenges of Eurasian, if not the whole world's space. In the poorest tradition of many other major political events, G20 participants deliberately overlooked a stringent programme to reduce birth rate, at least in Eurasian space, and set a long-term goal to define a reasonable number of humans in Europe and Eurasia at a level from which a qualitative differentiation and further development are realistic. The nowadays' almost total inability of an individual to survive even physically in a modern urban world, with Eurasia containing the largest number of urban super-megapolises enormous in size and population (e.g. Shanghai, Bombay, Moscow, Karachi, Jakarta, Dhaka etc.), without collective support, is probably the deeper reason for the ugly side effects of the Hamburg summit and other phenomena of violence in the countless human foci in the world, about which the media are meanwhile to report every day. It is not difficult to predict how such conditions will spread if Eurasian politics continues to pursue their dystopia of "One World" project.

With respect to population, debts, currencies, and *Währungen* (in the sense of a trusted value not just as something that facilitates trade), the Eurasian community must define its position in the world of tomorrow with respect to other world regions that claim the planet as a commons. That may be a hidden concept of the United Nations. This is one of the major issues asking to choose which way to go as Eurasians.

Author / Авторъ

Dr-Ing Wolfgang Sassin's teaching, research, advisory activities and affiliations included the

Technical University of Vienna (Austria), the Research Centre Jülich (Germany), IIASA (Austria), the International Panel on Climate Change IPCC, the UN Program Habitat, the Directorate General on Research and Innovation of the European Commission (Belgium), and OEMs in the German automobile industry on man-machine interfaces.

Wolfgang Sassin,

Independent researcher,
Jochberg 5
6335 Thiersee
Austria

© Wolfgang Sassin
Licensee *Eurasian Crossroads*

Licensing the materials published is made according to Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) licence

